

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: G. J. JACOBS EN J. KOSTER; BESLECHTE
GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: JAC. H. KRAMER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE JR.,
W. H. ELLES, G. W. FRESE, Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS. S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK,
J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY | UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600 | TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	49
Op den goeden weg	"	49
De tekortkomingen der administratie en de taak van den accountant te dien opzichte door J. H. Hageman	"	50
T.O.P.A. door L. Polak	"	55
Efficiëntie Red. L. Polak Productie-contrôle met behulp van planborden. I	"	56
Uit het Buitenland Red. Jac. H. Kramer Die Büro-organisation als Lehrgebiet im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre — Die Problematik der Ab- schätzung des Wertes industrieller Unternehmungen — Das Tageskontokorrent — The Institute of Ac- countants — Double-Entry Book-keeping in England — De Schotsche accountants — The Accountant Tax Supplement	"	59
Uit en voor de praktijk Red. Abr. Mey en James Polak Opgave No. 25 (Advies inzake termijncontracten ad- ministratie en prijsebaling voor kostprijs-calcuatie eener oliemolen) — Uitwerking opgave No. 23 (In- richting administratie „Wereldnieuws”) — Beoorde- elingen	"	59
Vragenbus No. 6. Mag een accountant een winstrekening met onjuist bruto winstcijfer teekenen? — No. 7. Hoe moet een account handelen als een Directeur provisie ontvangt die de N.V. toekomt? — Mag de dividend- en tantiëmebelasting ten laste van het bedrijf worden geboekt? (Vraag No. 5)	"	62
Mededeeling waarvan plaatsing werd verzocht	"	64
Ontvangen boekwerken	"	64

VAN DE REDACTIETAFEL

Mededeeling aan de studeerende Assistenten in de Kolonien

Ten einde de deelneming aan de studierubriek Uit en Voor de
Praktijk te bevorderen, zal voor hen, die uit Indië uitwerkingen
inzenden, de termijn van inzending worden verlengd tot twee
maanden na de datum in de rubriek aangegeven.

OP DEN GOEDEN WEG

Met voldoening hebben wij kennis genomen van het Hoofd-
artikel in het Algemeen Handelsblad van Vrijdag 9 April j.l.,
onder den titel: „Steviger waarborg”, waarin, naar aanleiding
van de vele berichten over onregelmatigheden in gemeentelijke
administraties, welke in den laatsten tijd in de pers voorko-
men, wordt gewezen op het goede werk, dat door den Public
Accountant, op grond van zijn kunde en onafhankelijkheid van
de autoriteiten, ook in de ambtelijke administraties kan wor-
den verricht.

Met voldoening, niet omdat hiermede iets nieuws omtrent
den accountant zou zijn gezegd, doch omdat dit thans wordt
uitgesproken in een orgaan der „groote pers”, die zich tot
nu toe in het algemeen te weinig om de beteekenis, welke het
werk van den public accountant ook voor de publieke zaak
hebben kan, bekommerde.

Hopen wij, dat de betreurenswaardige vergripen in gemeen-
telijke administraties, welke sedert eenigen tijd aan het licht
komen en die ongetwijfeld als symptomen van een toestand
moeten worden gezien, welke principieele verbetering eischt,
er den stoot toe geven, dat het vraagstuk van het nut, dat van
den accountant in de publieke administratie kan worden ge-
trokken, door de groote pers algemeen aan de orde worde
gesteld en het daaraan blijve, totdat de aanvaarding der accoun-
tants-contrôle tot een wettelijken plicht voor het geldelijk be-
heer der openbare besturen geworden is.

Ten dienste van onze abonné's, die geen lezers van het Han-
delsblad zijn, laten wij het hierbovengenoemde artikel in zijn
geheel volgen.

STEVIGER WAARBORG

Bijna geen week, of het publiek wordt opgeschrikt door be-
richten over onregelmatigheden in gemeentelijke administraties.
Bergen op Zoom en Deventer waren het tooneel van de meest
frappante gevallen in den laatsten tijd aan het licht gekomen,
maar het zijn gezinszins de eenige.

De psychologische verklaring van dit bedroevend verschijn-
sel zal men wel moeten zoeken in het ontbreken van een wer-
kelijk effectieve controle op de boekhouding en de kas van

gemeenteontvangers. Die maakt niet slechts fraude minder moeilijk, maar vergroot ook de verleiding voor dikwijls allerminst ruim bezoldigde ambtenaren, dien het beheer is toevertrouwd van soms zeer belangrijke bedragen en de leiding van een veelal zeer omvangrijke administratie.

Het stelsel dezer administratie maakt de controle op richtig beheer en juiste boekhouding uiterst moeilijk. De inrichting van een goede en overzichtelijke boekhouding kan de controle-taak van B. en W. in groote mate vergemakkelijken. Ieder bedrijfsleider weet bij ervaring, hoezeer een goed ingerichte boekhouding zijn taak van toezicht op de administratie van eigen zaak verlicht. Voor de gemeentelijke administraties, die soms nog ingewikkelder zijn dan die van groote bedrijven geldt dat in minstens even groote mate en de „Boekhoud- en Rekeningvoorschriften 1924” danken hun ontstaan aan het inzicht, dat een goede en overzichtelijke administratie van ontvangers en andere rekenplichtige ambtenaren een dringende eisch moet heeten.

Of die voorschriften reeds overal worden toegepast is echter zeer de vraag. Veeleer heeft het den schijn, dat in vele gemeenten de oude sleur — „het is immers al zoovele jaren goed gegaan!” zegt men dan — de oude gevaren voor malversaties en onregelmatigheden in vollen omvang laat voortbestaan.

Maar zelfs wanneer dat het geval is, zijn gemeentebesturen niet ten volle verantwoord meenen wij. Controle, effectief toezicht op een administratie vereischt speciale kennis en geroutineerd inzicht. Een vaardig administrateur zal een college, dat moet toezien op zijn administratie en in de techniek der boekhouding minder ervaren is, in menig geval om den tuin kunnen leiden. Waar het hier publieke gelden betreft is het meer nog dan in particuliere onderneming eisch, dat men goede waarborgen treft tegen willekeurige en tegen geheel zonder boos opzet gemaakte fouten.

In het bedrijfsleven, waar het toezicht op boekhouding en kas vaak eenvoudiger is en als belangrijk onderdeel van de taak der leiders wordt beschouwd, heeft men op het voorbeeld van den buurman aan de overzijde van de Noordzee, sedert lang de diensten van den accountant beschouwd als een waarborg voor richtig beheer.

Buiten het verband der zaak staande in onafhankelijke positie kan de accountant veel beter dan de met minder kennis van beheerstechniek toegeruste bedrijfsleiders de waarde beoordeelen van een administratie en eventueel daarin geslopen of gemaakte fouten. Hij staat met de ervaring van vele soorten boekhouding frisch tegenover een administratie, kan de toegepaste methode van boekhouding beoordeelen en toetsen aan andere stelsels en de kans, dat hem een opzettelijk gemaakte fout zou ontsnappen is veel minder groot dan bij controle door minder geschoolde en geroutineerde controleurs.

Voorwaarde voor dat alles is uiteraard, dat de kennis en betrouwbaarheid van den accountant redelijkerwijze zijn gewaarborgd.

In dat opzicht heeft men, zolang het accountantswezen nog niet wettelijk is geregeld, niet de 100 % zekerheid, maar de wijze waarop het Nederlandsch Instituut van Accountants, de Ned. Bond en de Ned. Organisatie van id. den arbeid der accountants regelen, de kennis van nieuwe leden van het gilde toetsen en de discipline pogen te handhaven, geven toch een redelijke zekerheid, dat de bij deze instellingen aangesloten controleurs voor hun taak geheel berekend zijn.

De omstandigheid, dat in het particuliere bedrijfsleven de accountancy vasten voet heeft gekregen — er zijn onder de bijna 400 leden der drie instellingen, die met tientallen assistenten werken! — bewijst, meenen wij, afdoende, dat er onder de gegeven omstandigheden reeds alle reden is voor gemeentelijke en soortgelijke administratie zich van de diensten dezer

deskundigen te bedienen. Het zal dan niet voor kunnen komen, dat, zoals onlangs in Barneveld aan het licht kwam, gedurende een reeks van jaren de boekhouding van een gemeentebedrijf eenvoudig niet wordt bijgehouden.

Natuurlijk zal het zaak zijn voor de gemeenten goed uit te kijken bij de keuze van een accountant, als men hem tot „public accountant” aanstelt. Maar wellicht zal de totstandkoming van een wet in den geest van het ontwerp der staatscommissie van 1921 worden bespoedigd, wanneer de ambtelijke administraties belang krijgen bij de verhoogde zekerheid, dat de accountant voor zijn taak in alle opzichten berekend is.

Evenwel ook bij de waarborgen, die het Instituut, de Bond en de Organisatie thans reeds bieden lijkt het ons, in het licht der jongste ervaringen geboden, dat ambtelijke administraties geregeld worden gecontroleerd door buiten het verband der administratie staande deskundige accountants.

Zij zullen door hun advies omtrent de inrichting der administratie reeds de kansen op fraude belangrijk kunnen verkleinen en bovendien de controle in de administratie zelf en door niet bedrijfs- en boekhoudtechnisch geschoolde college's veel effectiever kunnen maken, dan ze thans zijn en bij de beste bedoelingen der ambtelijke controleurs kunnen zijn.

Voor de rekenplichtige ambtenaren is het ook van belang, dat de verleiding voor hen minder groot wordt, de kans op doorwerking van onwillekeurige vergissingen verkleind.

En de contribuabelen krijgen werkelijke waarborgen, dat malversaties met publieke gelden veel minder waarschijnlijk worden.

Daarvoor is reden!

DE TEKORTKOMINGEN DER ADMINISTRATIE EN DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TE DIEN OPZICHTE *)

Ons vak is een vak van constateeren van tekortkomingen en als zoodanig is het een mooi vak, want het stemt ons altijd dankbaar, indien wij fouten van anderen met meer of minder Schadenfreude aan den dag kunnen brengen. Ik wil dan ook die traditie eens volgen en spreken over tekortkomingen en daarbij zelfs indachtig zijn aan het bekende spreekwoord van den balk en den splinter en nagaan in hoeverre wij accountants kunnen bijdragen tot het voorkomen en verbeteren van die tekortkomingen.

Eenigermate is mijn onderwerp van pijnlijken aard, daar ik het zou willen hebben over de tekortkomingen op het gebied der administratie, ons speciaal domein. Anderzijds behoort het bestrijden daarvan toch ook nog tot onze taak, al weet ik niet precies tot welk deel van die taak, het publieke of het private.

Onze tekortkomingen zijn vele in velerlei staat geschreven en ik geloof, dat dit ook kan gelden voor de administratie en voor de boekhouding. Ik geloof, dat ik goed doe hierbij een onderscheid te maken tusschen de administratie en de boekhouding en bijgevolg tusschen de tekortkomingen van de administratie en die van de boekhouding.

Onder administratie versta ik dan het geheel van systematische aantekeningen aangaande de verschillende bedrijfshandelingen, de mutaties der voorraden, schulden, vorderingen en andere verplichtingen, alsmede de correspondentie enz. met derden; onder boekhouding de in een bepaalden vorm gegoten

*) Eenigszins verkorte inleiding eener bespreking in de Zuid-Hollandsche club van Accountants.